

RESPUBLIKALARNI BOSH SXEMALARINI (GENSXEMA) ISHLAB CHIQUISH

Lapasov Abdug‘ani Abdusaitovich

Toshkent Arxitektura Qurilish Universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17342186>

Rivojlanayotgan mamlakatlarda barqaror iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik taraqqiyotni ta'minlash maqsadida hududiy rejalashtirishning samarali vositalaridan biri - bosh sxema (general sxema, yoki Gensxema) hisoblanadi.

Bosh sxema — bu respublika miqyosidagi uzoq muddatli hududiy rivojlanish konsepsiyasini belgilab beradigan strategik hujjat bo'lib, u mavjud resurslardan samarali foydalanish, demografik o'sishni hisobga olish, infratuzilmani rivojlantirish hamda tabiiy muhitni muhofaza qilish kabi asosiy masalalarni qamrab oladi.

Bosh sxemalarni ishlab chiqish jarayoni juda mas'uliyatli va ko'p bosqichli jarayon bo'lib, u respublika hududining tabiiy-geografik xususiyatlari, iqtisodiy salohiyati, aholining joylashuvi va migratsiya harakatlari, transport va muhandislik infratuzilmasi, tarixiy-madaniy meros hamda ekologik holatni chuqur tahlil qilishni talab etadi.

Shu asosda, har bir respublika uchun individual yondashuv asosida strategik rivojlanish yo'nalishlari ishlab chiqiladi.

Gensxemalar nafaqat hududlarni to'g'ri tashkil etish, balki investitsiyaviy loyihalarni to'g'ri joylashtirish, aholi turmush darajasini oshirish, shahar va qishloqlar infratuzilmasini yaxshilash, hamda tabiiy resurslardan samarali foydalanish imkonini yaratadi. Shu boisdan, bosh sxemalar respublika miqyosidagi rejalashtirishning asosiy tayanch hujjati hisoblanadi.

Ayniqsa, global iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning kamayib borishi, va aholi sonining o'sishi kabi zamonaviy muammolarni hisobga olgan holda, yangi avlod bosh sxemalarini ishlab chiqishda ekologik barqarorlik va "yashil" infratuzilmaga alohida e'tibor qaratish lozim.

Xulosa qilib aytganda, respublikalarni bosh sxemalar asosida rejalashtirish davlatning hududiy siyosatini samarali amalga oshirishga xizmat qiladi.

Ushbu hujjatlar orqali hududlar o'rtasida muvozanatli rivojlanishga erishish, aholiga munosib hayot sharoitlarini yaratish va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash mumkin.

Shu sababli, bosh sxemalarni ishlab chiqish jarayoniga ilmiy yondashuv, zamonaviy axborot texnologiyalari va xalqaro tajriba asosida yondashish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik Kodeksi (2022). Toshkent.
2. UN-Habitat. (2020). *World Cities Report: The Value of Sustainable Urbanization*. United Nations.
3. Jacobs, J. (1961). *The Death and Life of Great American Cities*. Random House.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 27-noyabrdagi PF-6119-son Farmoni.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-apreldagi PF-70-son Farmoni.
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 3-iyundagi 140-son qarori.